

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 327:[342.511(510):17.022.1]-042

DOI: 10.5281/zenodo.19115573

EDN: PADOJM

Л.Ю. Медовкина

кандидат исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: medovkina.l@mail.ru

М.А. Куканова

магистр

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: mkukanova926@gmail.com

ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛАСТИ: КАК ИМИДЖ СИ ЦЗИНЬПИНА ФОРМИРУЕТ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ КИТАЯ

Аннотация

В статье рассматривается влияние личного имиджа Си Цзиньпина на формирование внешней политики Китая. Исследуются его лидерские качества, стратегические решения и стиль общения, оказывающие заметное влияние на международные отношения и стратегические инициативы страны. Сделан вывод о том, что стиль руководства Си Цзиньпина основанный на личных качествах, значительно способствует успешному развитию и политическому влиянию Китая на мировой арене.

***Ключевые слова:** имидж, Си Цзиньпин, внешняя политика, Китай.*

Summary

The article examines the influence of Xi Jinping's personal image on the formulation of China's foreign policy. It explores his leadership qualities, strategic decisions, and communication style, which significantly impact international relations and the country's strategic initiatives. It is concluded that Xi Jinping's leadership approach, rooted in his distinctive personal attributes, has significantly contributed to China's remarkable development and its substantial political impact on the international stage.

***Keywords:** image, Xi Jinping, foreign policy, China.*

Актуальность темы исследования обусловлена растущей ролью Китая на международной арене и его стремлением укрепить свое влияние на глобальные процессы. Современные геополитические вызовы, такие как торговые войны, вопросы безопасности и изменения климата, требуют более глубокого понимания не только объективных факторов, но и субъективных составляющих, таких как личность лидера государства.

Тема исследования заключается в недостаточном осмыслении взаимосвязи между личностными характеристиками лидера и его внешнеполитическими решениями. Несмотря на существующие исследования, многие аспекты, связанные с тем, как имидж и личные установки Си Цзиньпина формируют приоритеты Китая на международной арене, остаются недостаточно исследованными.

Цель исследования – определение ключевых факторов, связанных с личностью Си Цзиньпина, которые влияют на различные направления китайской внешней политики.

Исследованием вопроса занимались Ю.В. Тавровский «Китайское чудо. Корни и плоды» [5] и «Си Цзиньпин – вождь Китая» [4], И.Ю. Зуенко «Китай в эпоху Си Цзиньпина» [3], И.Е. Денисов «Внешняя политика Китая при Си Цзиньпине: преемственность и новаторство» [9], которые рассматривали вопросы о влиянии личного имиджа Си Цзиньпина на формирование внешней политики Китая. В работах Т.Р. Зайнуллина, Р.В. Пеньковцева «Внешняя политика КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке» [11] и Линь Явения «Политика КНР в отношении проблемы Тайваня в XXI веке» [10] были проанализированы основные цели и задачи внешней политике Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Тайваньский вопрос, который является наиболее серьезным фактором, определяющим политическую позицию КНР в вопросах внутренней и внешней политики. В книге Янь Сюэтуна «Молодые тигры. Великие державы в XXI веке» [6], автор сформировал четкое представление о том, как Китай, Россия и другие «молодые тигры» могут изменить мировую политику, создав более справедливое общество и систему международных отношений.

В последние годы весьма актуальной исследовательской темой стал анализ стремительного экономического роста Китая, его ускоренная интеграция в мировую экономику, совершенно очевидное настоящее и будущее влияние на международные отношения в целом. Меняя мировую конфигурацию соотношения сил, сложившуюся политическую и экономическую иерархию стран, Китай прилагает максимум усилий в международную миротворческую деятельность.

В свою очередь, граждане КНР хотят видеть свое отечество сильной державой, которая будет пользоваться уважением на мировой арене, и, естественно, во главе этой державы должен стоять сильный, уверенный, принципиальный лидер, способный отстаивать интересы своего государства.

Китай последовательно и методично заявляет свои права не только на статус значимого участника международных отношений, но и на статус лидера мировой политики. Все эти амбиции Китаю позволило воплотить значительные изменения руководящих внешнеполитических идей трех поколений руководства КПК, а именно: от национальной политики «Реформ и открытости» при Дэн Сяопине, политики «Трех представительств» при Цзянь Цзиньмине, «Гармоничного мира» при Ху Цзиньтао до сформулированной концепции «Китайской мечты» при председателе Си Цзиньпине.

Все те достижения, которыми сегодня может гордиться КНР, во многом достигнуты благодаря мудрому руководству КПК и ее председателю Си Цзиньпину. «Наследство», доставшееся Си Цзиньпину на первоначальном этапе его избрания генеральным секретарем КПК в 2012 году, выглядело весьма благополучным только на первый взгляд. Годами не решаемых проблем как внутри, так и на внешнеполитическом контуре оказалось достаточно много.

Пока внешний мир с восхищением удивлялся «китайскому чуду», сам Китай устойчиво двигался на так называемом «автопилоте», созданным еще при Дэн Сяопине. На основе анализа динамики дел, дальновидные экономисты и представители политической элиты Поднебесной все больше приходили к выводу, что без серьезной корректировки действий прежний курс очень скоро может завести страну в тупик. В это же время, начинало ощущаться военно-политическое сдерживание США Китаем.

Перекосы в темпах роста разных отраслей и регионов давали о себе знать. Существенно обострились экологические проблемы больших городов и социальные проблемы китайской деревни с ее миллионами «лишних рук». Население КНР ощущало появившийся «духовный вакуум» и нарастающее разочарование в официальной идеологии. Заняв пост председателя КПК, Си Цзиньпин с первых дней начал сосредотачивать усилия на подготовке способов решения существующих накопившихся проблем.

Следует отметить, что в самом Китае продолжалось замедление темпов роста ВВП. Реальный показатель 2007 года – 52 трл. юаней (8,3 трл. долл). Однако через 17 лет в 2024 году он составлял уже 134, 9 трл. юаней (19 трл. долл) [13].

Буквально через несколько дней после завершения XVIII Съезда КПК он представил свой всеобъемлющий план, рассчитанный до 2049 года, который назвал «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» ставший, в свою очередь, беспрецедентным как по масштабу поставленных задач, так и по намеченным срокам реализации. Такие амбициозные планы были под силу только сильному, ответственному лидеру и человеку. Китаю необходимы были перемены. Си Цзиньпин возглавил эти перемены, имея четкие представления о благе, которые были приготовлены предыдущим периодом реформ, когда по многим направлениям обнаружились слабости, сформировавшейся модели развития, назрели критические противоречия и диспропорции, а в обществе появился запрос на их исправления [3].

Си Цзиньпин стал национальным лидером Китая как представитель «пятого поколения руководителей». Но сначала он был признан «ядром этого поколения», а затем и «ядром всей КПК». Первое десятилетие правления Си Цзиньпина стало временем подлинного расцвета Китая. Страна набирала силу, обрела богатство, повышала свой политический и экономический статус. Сами китайцы говорят: «при Мао Цзедун Китай стал на ноги, при Дэн Сяопине разбогател, а при Си Цзиньпине стал сильным» [3].

Будущий председатель КНР родился 1953 года. Его отец Си Чжунсюнь был «полевым командиром», высокопоставленным чиновником, героем Гражданской войны, после победы и образования КНР в 1949 году вошел в ЦК КПК, со временем став куратором всей партийной пропаганды и заместителем главы китайского правительства.

Путь к власти председателя КПК Си Цзиньпина, безусловно, был тернистым и наполненным драматическими моментами. С приходом к власти он взял у своих предшественников – коммунистов главное – выбор социалистического пути, верность изначальным коммунистическим идеалам и целям. В своем теоретическом творчестве и практической деятельности Си Цзиньпин широко использует также наработки Дэн Сяопина, Чэнь Юня, Лю Шаоцы и др. деятелей компартии, создавших концепцию «реформ и открытости» [5]. Его избрание в качестве лидера «пятого поколения руководителей» было определено не тем, что Си олицетворял тот или иной путь развития страны: он, обладая значительным авторитетом у элиты, был компромиссным кандидатом и устраивал все сложившиеся на тот момент фракции: прежде всего «комсомольцев» и «шанхайцев» [3].

Созданный личный образ Си Цзиньпина является эффективным инструментом демонстрации миролюбивого имиджа страны, продвижения позиции Китая по самым острым проблемам и реализации задач, связанных с убеждением целевой аудитории в универсальности ценностей Китая.

Си Цзиньпин проявляет себя как харизматичный политик, способный быстро и эффективно реагировать на инициативы конкурента. Он рационален, безжалостен и стоек. Он является грозным противником. Его успехи обусловлены его способностью сочетать свой выдающийся личный опыт с амбициозными целями Китая, такими как «Китайская мечта о великом возрождении», опираясь на сочетание тем китайского национализма и Коммунистической партии Китая.

Дипломаты, бизнесмены и высокопоставленные лица, встречавшиеся с Си Цзиньпином, описывали его как вежливого, сдержанного и хорошего слушателя.

После избрания на пост председателя в 2012 году та решимость, с которой он принялся за налаживание системы, доказывает всю серьезность, которую он и его единомышленники в политической элите Китая почувствовали в кризисной ситуации, которая сложилась к 2012 году.

29 ноября 2012 года, через две недели после его избрания генсеком ЦК КПК Си Цзиньпином, им была выдвинута концепция: «У всех есть идеалы,

устремления и мечты . . . Величайшая китайская мечта – увидеть величайшее возрождение китайской нации». Так появился лозунг «своеобразный девиз правления» (年号, няньхао), который позднее стараниями исследователей, идеологов и самого Си Цзиньпина, обогащающего этот лозунг к конкретному содержанию, превратился в политическую концепцию «Китайской мечты о великом возрождении китайской нации» (или просто «Китайская мечта», 中国梦, Чжунгомэн) [3]. Именно эта концепция стала одной из двух несущих конструкций политической линии председателя ЦК КПК Си Цзиньпина.

Перемен требовала и выстроенная предшественниками внешняя политика. Так, в 2018 году Д. Трамп начал «торговую войну» против Китая с целью преодолеть перекосы в торговле, вызванные, как считали в Вашингтоне, «несправедливой экономической политикой Пекина». Так был запущен процесс разрыва отношений наравне с пандемией COVID-19 – главным вызовом для Китая периода правления Си Цзиньпина. В свою очередь, политический разрыв с США более отчетливо подчеркнул претензии Китая на роль одного из мировых лидеров. До прихода Си Цзиньпина к власти Китай «стеснялся» своего усиления, не подавая сильного голоса на мировой арене. В значительной степени это происходило в соответствии с политическим наследием Дэн Сяопина в области внешней политики, а именно с «внешнеполитическим курсом из 28 иероглифов» (二十八学对外工作方), который сформировался в начале 1990-х гг. [3].

Си Цзиньпин, уловивший общественные настроения на стыке нулевых и десятых годов, напротив, поднял на знамя идею национальной исключительности и тесно с ней связанную идею национального реваншизма. Все это требовало более активной внешней политики и вместе с тем нового идеологического наполнения.

Китай, стремящийся к возрождению национального величия, уже не видел себя на международной арене страной, следующей правилам «которые, устанавливал мировой гегемон». Страна позволила себе предложить новую китайскую альтернативу для всего мира. На этот счет многие специалисты говорят если не о «сицзиньпинизме», то о формировании особой системы взглядов Си Цзиньпина на управление государством, что, естественно, затрагивает и внешнюю политику [9]. Безусловно, результат в огромной степени зависел от того, кто и каким образом принимал решения, насколько хорошо была налажена межведомственная координация в сфере развития связей с зарубежными странами, а также достаточно ли было институциональных механизмов для продвижения интересов Китая, и в конечном итоге эффективно использовалась сочетание инструментов жесткой и мягкой силы.

В новых исторических условиях, когда возрастает значение стран глобального Юга, бывших полу колоний и колоний, всему миру выгоднее осуществлять технологический и культурный обмен, торговать и заниматься

вопросами устойчивого развития, чем воевать. Наравне с концепцией «Китайской мечты» Си Цзиньпин выдвинул еще одну концепцию – идею «сообщества единой судьбы человечества» (人类命运共同体) [3].

Столкнувшись воочию с надвигающимися и уже существующими угрозами внешних, не дружественно настроенных акторов, Китай все более явственнее проявляет настойчивость в продвижении своих политических инициатив, которые должны быть услышаны.

На XIX Съезде КПК в октябре 2017 года были подведены первые очевидные экономические успехи КНР. К тому времени ключевые стратегии Си Цзиньпина – «новая норма» в области экономики, «управление государством при помощи» в общественной жизни, «Один пояс – один путь» в области международных экономических связей, а также менее масштабные тактические установки, дополняя и усиливая друг друга, сложились в целостную систему [5]. Выступая с трибуны Съезда, Си Цзиньпин пообещал, что к 2035 году «Китай по совокупной национальной мощи и международному влиянию войдет в число стран лидеров», также особо при этом подчеркнул: «Китайская нация сможет предстать в семье мировых наций с более гордо поднятой головой». Следует отметить, что за 5 лет существования «Китайской мечты» существенно изменился и сам подход к внешней политике. Поднебесная окончательно «вышла из тени».

За всю историю своего развития, Китай впервые объявил о собственном видении текущей ситуации в мире и необходимости преобразования сложившейся системы глобального управления. В своих выступлениях на международных мероприятиях несколько раз упоминал, что эта глобальная инициатива имеет важное политическое значение. Получив одобрение XIX Съезда, эта долгосрочная задача была включена в Устав КПК и стала главной доктриной дипломатии КНР.

Вместе с тем Пекин честно заявил, что намерен сформулировать новые правила глобального управления. Си Цзиньпин призвал мировое сообщество не бояться нынешнего Китая и того, каким он будет в будущем. «Наше развитие не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии не достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии», – произнес Си Цзиньпин с трибуны XIX Съезда Коммунистической партии Китая [1]. Здесь стоит отметить, что призыв Си Цзиньпина к «созданию сообщества единой судьбы человечества» прозвучал на фоне все более очевидного разрушения действующего мирового порядка, который происходил при первом сроке Дональда Трампа: отказ от заключенных стратегических договоров, многосторонних торговых соглашений, выход США из всемирных организаций, в том числе и из ООН. Поэтому заявка на переход к лидирующей роли в глобальном управлении была достаточно серьезной и смелой.

Китай мог себе позволить эти риски международного масштаба, так как они были оправданы крепнувшими позициями в мировых финансах, обороне, существенным технологическим прорывом, международной торговле и тд.

После прошедшего триумфально XIX Съезда КПК достаточно скоро на пути к «Китайской мечте» стали возникать препятствия. Стратеги американской политики разглядели в Поднебесной опаснейшего для себя конкурента. Им не давало покоя эффективная модель «социализма с китайской спецификой», которая безжалостно сокращала экономический и технологический разрыв с США. Превратившись во вторую экономику мира, КНР все увереннее «наступала на пятки» Америке. Как вызов принципам либерализма были восприняты решения XIX Съезда «не забывать изначальные ценности, выполнять историческую миссию» и слова Си Цзиньпина «Коммунистическая партия Китая рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал и конечную цель» [4].

Таким образом, Китай превратился для США в не просто конкурента, а даже в противника. США должны были перейти к жестким действиям в двусторонних экономических отношениях, в частности, сворачивание программ сотрудничества в науке, технологиях и образовании, прекращение передачи интеллектуальной собственности как по государственной линии, так и через частные совместные производства. Ужесточился контроль над финансовыми операциями Пекина, а также не допускались манипуляций курсом юаня в сделках с банками и предприятиями США. Не обошлось и без вмешательства в политическую жизнь Китая. Так, поддержка находящихся в меньшинстве, но все еще влиятельные проамериканские, прозападные силы в научных и правящих элитах, а также в некоторых СМИ. Информационное воздействие на беспокойные национальные районы Синьцзяна и Тибета, ведение информационной войны, в том числе по вопросу Тайваня. Создание недружественных коалиций из соседних стран Азии, которые имеют исторические обиды на Поднебесную.

Достаточно очевидно, что одной из главных целей КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе является обеспечение безопасности, а также защита суверенных прав на островных территориях в Южно-Китайском море. Особенно важное значение для руководства Китая имеет и решение Тайваньского вопроса. Вместе с тем, Китай активно выстраивает региональную экономическую интеграцию со странами АТР, используя при этом политические, экономические, широкие дипломатические средства для защиты своих интересов в данном регионе, и выступает за поддержание регионального порядка. Как известно, ключевым соперником КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются как США, так и его ближайшие союзники по соглашениям QUAD² и AUKUS³.

² Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) – стратегический альянс между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Идея создания альянса возникла в 2007 году. В 2008 году в связи с прекращением участия Австралии диалог прекратил существование, но в ноябре 2017 года при администрации Д. Трампа его деятельность была восстановлена. Официальная цель

Активное противостояние развитию влияния Китая в регионе продолжается уже достаточно долгое время. Упускать Тайвань из орбиты своего влияния для Америки означает потерю своей политической репутации в регионе. В этой связи позиция Си Цзиньпина по внешнеполитическому треку становится понятной. В своих выступлениях он неоднократно заявлял: «Китай должен стремиться к тому, чтобы сделать соседей Китая более дружественными в политике, экономически более тесно связанными с нами, и иметь более тесное сотрудничество в области безопасности и более тесные связи между людьми» [11]. То, как Китай выстраивает свои отношения со странами АТР, показывает, что в ближайшие годы экономический, технологический и военный рост Поднебесной все-таки убедит ее соседей установить доверительные и прагматичные отношения, учитывая при этом китайские интересы в регионе, вместо поиска способов противостоять им.

Пекин прекрасно понимает, что враждебные отношения с любой великой державой, в особенности с США, могут представлять серьезную угрозу интересам Китая и достижению стратегических целей внешней политики. Враждебность, во-первых, привела бы к войне, а во-вторых, если бы этого не произошло, она отвлекла бы внимание Китая от модернизации и гонки вооружений [11].

Наличие ядерного оружия в КНДР, экономический подъем КНР, усиление международного влияния Китая на мировые глобальные процессы, и вместе с тем, региональная нестабильность, вызванная неурегулированными спорами в Южно-Китайском море – это своеобразный вызов США.

Пекин, несомненно, заинтересован в установлении тесных отношений со странами АСЕАН и АТЭС, чтобы усилить свое влияние в этих организациях. Это позволит снизить уровень антикитайских настроений. Этими действиями Китай планирует окружить себя своеобразным поясом, состоящим из лояльных государств, и использовать его как инструмент передачи своей «мягкой силы» остальному миру.

Сближение Китая со странами Юго-Восточной Азии и его попытки установить особые дипломатические отношения, расширяющие доступ не только в торговой, но и военной сфере, были названы американским аналитиком К. Пирсоном стратегией «жемчужной нити», где Китай действует как цементирующий фундамент – «нить», а страны региона – «жемчужины» [11].

В сложившейся ситуации руководство КНР отдает себе отчет в том, что если Пекин и Вашингтон выберут путь прямого противостояния, то это в

альянса – развитие партнерства в сфере безопасности. На практике основная цель объединения – сдерживание устремлений Китая в регионе Индийского и Тихого океанов.

³ AUKUS – трехсторонний оборонный альянс между Австралией, Великобританией и США, который был создан в сентябре 2021 года. Цель альянса – обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение оборонного потенциала Австралии, углубление взаимодействия при ответе на современные вызовы и угрозы. Страны-участницы договорились о расширении сотрудничества в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также о дальнейшей кооперации между военно-морскими силами и оборонной промышленностью трех стран.

конечном счете нарушит и без того очень хрупкий баланс сил в регионе, а оставшиеся государства разделит на сторонников США или Китая.

Что касается Тайваньского вопроса, Си Цзиньпин на протяжении многих лет вступает с четкой позицией о необходимости твердо продолжать курс «мирное воссоединение, одна страна – два строя», последовательно стимулировать мирное развитие отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Китай, в соответствии с традициями конфуцианства, где можно, не усложняет отношения, но в вопросах принципиальных, становится жестко политически ориентированной страной. Здесь Китай не отступить и к этому не стоит относиться как к словесной войне [10].

Выступая на XX Съезде КПК в октябре 2022 года, Си Цзиньпин заявил: «Тайвань – это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос является собственным делом китайцев, который должен быть решен самими китайцами. Мы будем продолжать проявлять наиболее глубокую искренность и прилагать максимум усилий для достижения мирного воссоединения Родины. В то же время ни в коем случае не будем обещать отказаться от применения силы, и будем сохранять за собой возможность предпринимать все необходимые меры. Это направлено против вмешательства внешних сил и абсолютного незначительного числа сепаратистов, выступающих за так называемую «независимость Тайваня»» [2].

Следует отметить, что с приходом власти администрации Байдена в январе 2021 года отношения Пекина и Вашингтона заметно ухудшились, а противоречий по многим внешнеполитическим вопросам не стало меньше. При этом, Дж. Байден выступая 4 февраля 2021 года назвал Пекин главным конкурентом Вашингтона, который бросает вызов процветанию и безопасности Америки, а в июне 2023 года и вовсе назвал Си Цзиньпина диктатором. США не настроены снижать градус противостояния и продолжает вести жесткий политический курс в отношении КНР.

Политика ЕС в отношении Китая воспринимается как производная от политики США среди многих специалистов по этому вопросу. Так, в 2023 г. вместо американского размежевания (decoupling) ЕС предложил «снижение рисков» (de-risking) — более гибкую форму внешнеэкономической политики, которая делает акцент на защите внутреннего рынка, но не отказе от торговли. В условиях конфликта с Россией Брюссель не может допустить разрыва экономических связей еще и с Пекином [7].

На протяжении последнего времени взаимодействие КНР и ЕС еще более усложнились, но это не только связано с экономической конкуренцией, но и с отказом Китая присоединиться к санкциям в отношении РФ. Изменить позицию Пекина по этому вопросу не получилось и во время визитов многих европейских политиков в КНР.

Яркий тому пример, отказ председатель КНР Си Цзиньпин ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом в марте в 2025 года. МИД КНР предупреждал, что доверие между сторонами будет разрушено, если Брюссель введет санкции против

китайских компаний «за помощь России». Позднее Пекин выразил решительный протест из-за включения китайских фирм в 14-й и 15-й пакеты антироссийских ограничений, отметив, что это решение негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза [12].

Участие Китая в международных организациях показывает, что его сильный, уверенный «голос» может и должен быть услышан, а предложенные инициативы способствовать укреплению дружественных связей с государствами мира.

Шанхайская Организация Сотрудничества, как известно, является результатом усилий Китая и соседних государств по созданию новой модели безопасности межрегионального и межгосударственного взаимодействия. ШОС – это изобретение китайской дипломатии. Формирование ШОС проходило параллельно с проведением политики реформ и открытости и реализации социальной модернизации в Китае. В связи с этим в своих выступлениях, касающихся внешней политики КНР, Си Цзиньпин подчеркивал, что «для того, чтобы соответствовать времени, нельзя ногами войти в XXI в., а головой остаться в прошлом, в рамках мышления времен Холодной войны и игр с нулевой суммой» [8]. Активное продвижение концепции безопасности в Азии должно охватывать коллективную безопасность и безопасность, основанную на сотрудничестве. При этом важно разработать новые подходы к безопасности и создать новую структуру взаимодействия для обеспечения региональной стабильности, что становится особенно актуальным в условиях обострения геополитических вызовов.

Нельзя обойти стороной и набирающее сейчас все больший политический вес межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран – БРИКС. Для Китая БРИКС является важнейшим органом по формированию альтернативной модели международных отношений. БРИКС – это зримый успех китайской внешней политики. Участие в БРИКС позволяет Китаю проводить собственные идеи на международной арене, а также участвовать в решении глобальных проблем. В свою очередь, выступления Си Цзиньпина на саммитах БРИКС всегда отличаются спокойным деловым подходом. Китайские инициативы всегда вызывают повышенный интерес на платформах обсуждения. К голосу Китая, очевидно, прислушиваются. Пользуясь относительной свободой действия на площадке БРИКС, Китай использует ее как в собственных интересах, так и в интересах объединения. КНР активно продвигает инвестиционные проекты в другие страны-участницы, а также проводит эффективную торговую и гуманитарную политику, занимается строительством на территориях своих партнеров, а также продвигает проекты в сфере образования, туризма и спорта.

Следует отметить, что идеология БРИКС по многим вопросам совпадает с принципами китайской внешней политики. Так, китайская концепция «сообществу единой судьбы человечества», которая утверждает о потере актуальности «холодной войны» резонирует с идеями коллективной безопасности и развития многостороннего сотрудничества.

В контексте исследования стоит обратить внимание на китайско-российские отношения, в частности, на личные взаимоотношения между председателем Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

После 13 лет взаимодействия и 44 встреч двух руководителей великих держав между ними достигнут поистине высокий уровень откровенности и взаимного доверия. И это все на фоне все более очевидных негативных попыток США и Запада в целом разобщить Москву и Пекин под любыми предлогами. Сейчас от состояния стратегического взаимодействия России и Китая во многом зависит дальнейшее ослабление “холодной войны” Запада. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно в марте 2023 года после визита Си Цзиньпина в Москву открылась новая эпоха в отношениях России и Китая. И именно эта встреча запомнилась всему миру словами, которые произнес Си Цзиньпин, обращаясь к В.В. Путину: «Сейчас в мире происходят грандиозные перемены, каких не было 100 лет. Мы с вами движем эти перемены». На что В.В. Путин коротко и ясно ответил: «Согласен». Отношение лидеров двух великих держав, основанные на взаимодоверии и взаимопонимании показывают, что Россия и Китая отстаивают реальную многополярность и демократизацию международных отношений.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы о том, что все те положительные перемены, которые произошли в Китае под руководством председателя Си Цзиньпина, дают основание сказать, что эти 13 лет действительно можно назвать «новой эпохой». Си Цзиньпин принял Китай, в котором его предшественники оставили сотни нерешенных проблем. Однако китайский народ и руководство КПК оказали ему свое доверие и поддержку. Предложенные им пути выхода из кризисов – нищета, коррупция, проблемы национальных меньшинств, проблемы в экономике и внешней политике, оказали положительное влияние на дальнейшее развитие КНР.

Си Цзиньпин принял этот вызов и оказался на этом пути достаточно успешен. А это напрямую можно связать с его личными качествами: умение учиться, умение убеждать. Его лучшие помощники – харизма и мощная воля.

Стали заметны перемены и в геополитической и геоэкономической деятельности на мировой арене. Си Цзиньпин прилагал все возможные меры для того, чтобы Китай динамично стал «выходить из тени». Его инициатива «Один пояс – один путь» стала реальным фактором развития как для самого Китая, так и для десятков государств, которые приняли решение в нем участвовать. А это, в свою очередь, безусловно, укрепило престиж КНР.

За достаточно короткий срок по политическим меркам Си Цзиньпин сумел заявить о себе как о политике, который отстаивает интересы страны и своего народа. Являясь достаточно сильным и харизматичным лидером, за плечами которого огромный опыт работы в политической сфере, глава КНР, несомненно, пользуется авторитетом в международных политических кругах. К его мнению прислушиваются.

Столкнувшись воочию с надвигающимися и уже существующими угрозами внешних, не дружественно настроенных акторов, Китай все более явственнее проявляет настойчивость в продвижении своих политических инициатив. За минувшие десятилетия Китай объявил о собственном видении текущей ситуации в мире и необходимости преобразования сложившейся системы глобального управления. Вместе с тем Си Цзиньпин призвал мировое сообщество не бояться нынешнего Китая и того, каким он будет в будущем.

Превратившись во вторую экономику мира, КНР все увереннее «наступает на пятки» Америке. И это является серьезным вызовом для США. Не приемлет КНР и вмешательство США во внутренние дела страны, в частности, в Тайваньский вопрос, а также в ситуацию с Синьцзяном и Тибетом.

Вместе с тем, продолжая свою политику добрососедства Китая расширяет свое участие в международных организациях, таких как БРИКС, ШОС, АТЭС, АСЕАН и тд.

Отношения Китая и ЕС выглядят достаточно очевидными на фоне того, что Брюссель «пляшет под дудку» Соединенных Штатов Америки и выражает явную антикитайскую позицию. На этом фоне Пекин под руководством председателя Си Цзиньпина будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, оставаясь преданным идее партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками. Си Цзиньпин уверенно и твердо «держит руку на пульсе», не давая «силам Зла» посадить на цепь «Красного Дракона».

Список источников и литературы:

1. Полный текст доклада XIX-ому Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая // China.org.cn, 2017. – URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/04/content_41845752_2.htm (дата обращения: 23.03.2025)

2. Полный текст доклада XX-ому Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая // Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики, 2022. – URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_10792071.html (дата обращения: 23.03.2025)

3. Зуенко И.Ю. Китай в эпоху Си Цзиньпина / И.Ю. Зуенко. – М.: Издательство АСТ, 2024. – 320 с.

4. Тавровский И.Ю. Си Цзиньпин – вождь Китая / Ю. Тавровский. – М.: Эксмо, 2024. – 288 с.

5. Тавровский И.Ю. Китайское чудо. Корни и плоды. Поднебесная на пути великого возрождения китайской нации / Ю. Тавровский. – М.: Книжный мир, 2022. – 270 с.

6. Янь С. Молодые тигры. Великие державы в XXI веке / Я. Сюэтун. – М.: Родина, 2024. – 256 с.

7. Мельникова Ю. Без перемен: итоги саммита ЕС – КНР // Российский совет по международным делам, 2023. – URL: <https://russiancouncil.ru/analytics->

and-comments/columns/europeanpolicy/bez-peremen-itogi-sammita-es-knr/ (дата обращения: 23.03.2025)

8. Пан Д. Роль ШОС во внешнеполитической стратегии // Российский совет по международным делам, 2020. – URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rol-shos-vo-vneshnepoliticheskoy-strategii-kitaya/> (дата обращения: 23.03.2025)

9. Денисов И.Е. Внешняя политика Китая при Си Цзиньпине: преемственность и новаторство // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 2017. – № 10 (5). – С. 83 – 98.

10. Линь Я. Политика КНР в отношении проблемы Тайваня в XXI веке // Казанский вестник молодых ученых, 2019. Т. 3. – № 4. – С. 135 – 141.

11. Зайнуллин Т.Р., Пеньковцев Р.В. Внешняя политика КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке // Человеческий капитал, 2022. – № 8 (44). – С. 47 – 53.

12. Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе // РИА Новости, 2025. – URL: <https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html?in=t> (дата обращения: 23.03.2025)

13. Отчет о состоянии экономики Китая за 2024 год: ВВП, торговля, ПИИ // Made-in-China, 2025. – URL: https://insights.made-in-china.com/ru/China-s-Economy-Report-Card-for-2024-GDP-Trade-FDI_bfztCSkLhmDv.html (дата обращения: 23.03.2025)